

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojedinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК: 616:324546*/3443.12

Миррахимов Жамшид Абдуллаевич
Эргашева Наргиза Обиджоновна
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
Ахмедова Дилафруз Бахадировна
Ташкентская медицинская академия

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325239>

АННОТАЦИЯ

В контексте здравоохранения проведение эпидемиологического анализа распространенности неинфекционных заболеваний и прогнозирование летальных исходов имеет решающее значение для эффективных вмешательств в общественное здравоохранение. В этой статье будет рассмотрено значение такого анализа в Республике Узбекистан, проливающее свет на текущую ситуацию и потенциальные стратегии улучшения результатов в области здравоохранения.

Ключевые слова: эпидемиология, мониторинг, маркетинг, заболевание, статистика, заболевания, неинфекционные болезни

Mirrahimov Jamshid Abdullaevich
Ergasheva Nargiza Obidjonovna
Center for development of professional qualification of medical workers
Akhmedova Dilafruz Bahadirovna
Tashkent Medical Academy

EPIDEMIOLOGIC ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF NON-COMMUNICABLE DISEASES AND PREDICTION OF FATAL OUTCOMES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

In a public health context, conducting epidemiologic analysis of the prevalence of noncommunicable diseases and predicting mortality is critical for effective public health interventions. This article will review the importance of such analysis in the Republic of Uzbekistan, shedding light on the current situation and potential strategies to improve health outcomes.

Keywords: epidemiology, monitoring, marketing, disease, statistics, diseases, non-communicable diseases

Mirrahimov Jamshid Abdullaevich
Ergasheva Nargiza Obidjonovna
Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi
Axmedova Dilafruz Bahadirovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YUQUMLI BO'LMAGAN KASALLIKLAR TARQALISHINING EPIDEMIOLOGIK TAHLILI VA O'LIMLAR PROGNOZI

ANNOTATSIYA

Sog'liqni saqlash sharoitida yuqumli bo'lmagan kasalliklarning tarqalishini epidemiologik tahlil qilish va o'limni bashorat qilish sog'liqni saqlashga samarali aralashuvlar uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi bunday tahlilning dolzarb ahvoriga va sog'liqni saqlash sohasidagi natijalarni yaxshilashning potentsial strategiyalariga oydinlik kiritish ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: epidemiologiya, monitoring, marketing, kasallik, statistika, kasalliklar, yuqumli bo'lmagan kasalliklar

Введение. В середине 2017 года в связи с растущим интересом к профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и реформированию системы здравоохранения Узбекистана ВОЗ и Министерство здравоохранения страны обсудили потенциальную ценность изучения экономической целесообразности инвестирования в меры по борьбе с НИЗ. Поэтому в ноябре 2017 года был организован совместный визит представителей агентств

ООН в Узбекистан с целью проведения экономического анализа [1].

Неинфекционные заболевания (НИЗ), такие как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и хронические респираторные заболевания, а также их факторы риска (употребление табака, вредное употребление алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности) вызывают растущую обеспокоенность в области развития и общественного здравоохранения в

Узбекистане, составляя 79% всех случаев смерти в стране. Вероятность преждевременной смерти (т. е. до достижения 70 лет) от четырех основных групп НИЗ для человека, проживающего в Узбекистане в 2015 году, была выше, чем 1 из 4 [2]. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной преждевременной смертности в стране, при этом более высокие показатели смертности среди мужчин и их подверженность нездоровым моделям поведения способствуют гендерному разрыву. Треть взрослого населения (31%) страдает артериальной гипертензией, а пятая часть находится в группе высокого риска сердечного приступа или инсульта. Кроме того, более четверти мужчин курят, а половина взрослого населения имеет избыточный вес или ожирение [3].

Анализ распространенности неинфекционных заболеваний необходим для понимания распределения и детерминант этих состояний среди населения. Он помогает выявлять группы высокого риска, оценивать влияние факторов риска и разрабатывать целевые вмешательства для профилактики и контроля этих заболеваний. Эпидемиологический анализ включает изучение закономерностей возникновения заболеваний, выявление факторов риска и оценку связи между этими факторами и смертельными исходами. Анализируя данные о заболеваемости и смертности, исследователи могут прогнозировать вероятность смертельных исходов и разрабатывать стратегии по снижению рисков. Ключевые этапы проведения эпидемиологического анализа включают сбор и анализ данных о распространенности заболеваний, выявление факторов риска и уязвимых групп населения, проведение статистического анализа для оценки взаимосвязей и интерпретацию результатов для информирования о политике и мерах вмешательства в области общественного здравоохранения.

Некоторые стратегии улучшения показателей здоровья в Узбекистане включают пропаганду здорового образа жизни, расширение доступа к качественным медицинским услугам, реализацию программ скрининга для раннего выявления заболеваний и повышение осведомленности о важности профилактики и лечения заболеваний. Эпидемиологический анализ дает ценную информацию о бремени болезней, факторах риска и тенденциях заболеваний, которые могут служить основой для разработки политики и вмешательств в области общественного здравоохранения на основе фактических данных. Интегрируя эпидемиологические данные в планирование политики, лица, принимающие решения, могут расставлять приоритеты в отношении ресурсов и внедрять эффективные стратегии для улучшения результатов в области здравоохранения. В стране существуют хорошо развитые политические и законодательные механизмы для борьбы с НИЗ, с особым акцентом на смягчение факторов риска. Однако отсутствует комплексная программа или запланированные действия по борьбе с НИЗ, а также национальный многосекторальный координационный орган по борьбе с НИЗ [4]. Оценка текущей ситуации с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) на уровне мер политики и отдельных вмешательств выявила пробелы в реализации рекомендованных ВОЗ экономически эффективных профилактических мер и клинических вмешательств в отношении НИЗ. Это привлекло внимание к областям, требующим усиления и расширения усилий для достижения 100% охвата [5].

Преждевременная смертность, заболеваемость и инвалидизация населения, связанные с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), оказывают негативное влияние на социально-экономическое развитие. Как и во многих частях мира, НИЗ в Узбекистане привели к резкому росту расходов на здравоохранение, социальную поддержку и обеспечение, а также к снижению производительности труда. По оценкам, в 2016 году правительство потратило 2,1 трлн узбекских сумов на лечение четырех основных групп НИЗ [6].

Цель исследования: является изучение распространенности заболеваний, в том числе неинфекционных, в Республике Узбекистан и прогнозирование показателей смертности.

Материалы и методы исследования. Для исследования были использованы отчеты, предоставленные Центром повышения квалификации работников здравоохранения за период 2021-2023 гг.

Результаты и обсуждение. Анализ ситуации выявил статистически значимые различия между наиболее распространенными заболеваниями и состояниями, зарегистрированными и впервые выявленными заболеваниями в Республике Узбекистан в 2022 году (смотрите Таблицу 1).

По данным за 2022 год, наибольший процент зарегистрированных случаев приходится на болезни бронхолегочной системы (21,7%). Болезни крови и кроветворных органов, а также некоторые нарушения иммунной системы составили 13,8% и заняли второе место по частоте выявления заболеваний. Значительную распространенность по сравнению с другими заболеваниями в республике также показали сердечно-сосудистые заболевания (9,6%), нарушения внутренней секреции, питания и обмена веществ (7%).

Проведен анализ заболеваемости наиболее распространенными заболеваниями и состояниями в нашей стране по регионам за 2022 год. В 2022 году процент активных первичных проявлений бронхолегочных заболеваний составил 27,7% в Хорезмской области, тогда как наименьшее количество лиц (17%) с данной патологией зафиксировано в Сырдарьинской области. При преобладании болезней крови и кроветворных органов в Республике Каракалпакстан иммунные нарушения составили 23,6% случаев. В Сырдарьинской и Наманганской областях случаев этих заболеваний за этот период не зарегистрировано. В результате проведенного исследования установлено, что 18,3% случаев заболеваний органов кровообращения приходится на Ташкентскую область, тогда как заболеваемость данной нозологической единицей ниже в г. Ташкенте и Андижанской области – в среднем по 6,3%. Напротив, высокая заболеваемость заболеваниями желез внутренней секреции – 12,2% от общего числа случаев – отмечена в Хорезмской области, в Андижанской, Кашкардарьинской и Сурхандарьинской областях случаи заболевания не зарегистрированы.

Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее высокий уровень заболеваемости приходится на заболевания органов дыхания, болезни крови и кроветворных органов, некоторые иммунные расстройства и болезни системы кровообращения. В связи с этим нами принято решение о проведении соответствующего мониторинга по данным нозологиям.

Анализ заболеваемости населения по нозологическим единицам показал, что на долю бронхолегочных заболеваний приходится 21,7% случаев, неинфекционных заболеваний органов дыхания – 1,7%, что составляет 7,6% от всех бронхолегочных заболеваний. Оценка заболеваний крови и кроветворной системы показала, что они составляют 13,8% от общей заболеваемости, из них анемии различной этиологии составляют 96,7% случаев, что эквивалентно 13,3% от всех заболеваний в республике. Если рассматривать распространенность заболеваний системы кровообращения в Узбекистане, то они составляют 9,6% от всех зарегистрированных случаев, сердечно-сосудистые заболевания – 22,1%, гипертоническая болезнь – 42,4%, инсульты различного генеза – 0,5% соответственно (Таблица 2).

Первоначальное число случаев на 100 000 населения составило 39 875,6 случаев. Таблицы данных показывают, что на дыхательную систему приходится 28,2% от общего числа случаев, причем 1,5% составляют неинфекционные заболевания этой категории. Заболевания системы кровообращения составляют 5,03% случаев, причем 18,4% составляют сердечно-сосудистые заболевания, 0,93% — гипертония и 0,02% — инсульт. Заболевания крови и кроветворных органов составляют 10% от общего числа случаев, причем на анемии приходится 9,7% от общего числа первично диагностированных случаев.

Таблица 1

Наиболее распространенные заболевания и состояния на период 2022 год, (%)

Территория	Заболевания бронхолегочной системы	Заболевания крови и органов кроветворения, некоторые нарушения связанные с иммунным механизмом	Заболевания пищеварительной системы	Заболевания системы кровообращения	Заболевания нарушений желез внутренней секреции	Заболевания глаза и его придатков	Заболевания мочеполовой системы	осложнения, связанные с травма-ми, отравления-ми и некоторыми-ми внешними причинами	заболевания нервной системы	беременность, роды и послеродовой период	онкологические заболевания
Республика	21,3	13,8	11	9,6	7	6,2	5,7	4,4	3,8	3,1	2,5
Республика Каракалпакистана	24,3	23,6	8,3	7,4	7,5		7,1				
Андижан	19,6	22,1	8,1	6,3		9,9	5,7				
Бухара	26,2	8,6	6,6	16	8,1			11,7			
Джиззак	21	15,2	6,4	14,7	10,5		6,8				
Кашкадарья	22,2	9,4	18,3	8,2			8,5				5,3
Навои	21,4	12,7	14,2	9,3	6,8		6,6				
Наманган	14,4		8,5	11,3	9,1			9,2		11	
Самарканд	19	18,6	9,9	6,7	6	5,8					
Сурхандарья	20	10,3	8,1	10,6		16,9	6				
Сырдарья	17,6		6	9,2	13			10,6	12,6		
Ташкентская обл.	24,2	9,4	11,4	18,3	6,1		4,9				
Фергана	21	20	6,3	10,9	7,8	8,3					
Хорезм	27,7	3,3	7,5	9,6	12,2			6,2			
г. Ташкент	24,5	8,4	19,1	6,4	8				4,7		

Таблица 2

Общая заболеваемость населения на 2022 год, (абс.)

Заболевания бронхолегочной системы		Заболевания системы кровообращения				Заболевания крови и органов кроветворения	
всего	Неинфекционной этиологии	всего	Сердечно-сосудистые	Гипертонические	Инсульт	всего	анемия
По республике общее число случаев заболеваемости населения – 23 891 583							
5 183 008	394 815	2 301 195	509 022	974 981	12 653	3 905 536	3 197 267
Первично установленное число случаев на 100 000 чел. населения – 39 875,6							
11 226,0	168,8	2 006,7	369,9	762,6	8,9	3 977,9	3 870,3
Структура больных, находящихся на диспансерном учете – 9 284 758							
916 805	187 447	1 666 199	366 154	822 287	8 784	1 822 752	1 745 805

Структура больных, состоящих на диспансерном учете, составляет 9 284 758 случаев, из них болезни органов дыхания составляют 9,9%, болезни системы кровообращения – 17,9%, болезни крови и кроветворных органов – 19,6%. Всего из общего числа лиц, состоящих на диспансерном учете, болезни органов дыхания неинфекционной этиологии составляют 2,01%, сердечно-сосудистые заболевания – 3,94%, гипертоническая болезнь – 8,85%, инсульт – 0,1%, наибольший удельный вес приходится на анемию – 18,8% соответственно.

Мы также провели мониторинг показателей смертности в период 2021-2023 гг. и получили следующие результаты. Доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 2023 г. составила 45,6%, что на 2,9% больше, чем в 2021 г. Напротив, уровень смертности от респираторных заболеваний снизился до 3,2%, тогда как в 2021 и 2022 гг. он был почти вдвое выше текущего показателя (Рисунок 1).

Рисунок 1. Мониторинг показателей смертности за период 2021-2023 гг.

Рисунок 2. Прогнозирование летальных исходов в период 2021-2030 гг.

Для прогнозирования показателей смертности по республике мы использовали анализ линии тренда. На рисунке 2 полиномиальный тренд прогнозирования указывает на

постепенное снижение смертности в течение следующих 5 лет, за которым последует рост.

Рисунок 3. Прогнозирование летальных исходов при некоторых заболеваниях в период 2021-2030 гг.

Диаграмма отображает постоянное количество летальных исходов от респираторных заболеваний, в отличие от сердечно-сосудистых заболеваний. Сравнивая прогнозируемое общее количество летальных исходов с теми, которые приписываются сердечно-сосудистой системе, можно сделать вывод, что большая часть прогноза зависит от этой конкретной патологии, т.е. основная часть летального исхода приходится на долю неинфекционных заболеваний.

Выводы: Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане характеризуется ростом бремени неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и респираторные заболевания. Эти заболевания представляют

значительную угрозу для общественного здравоохранения и способствуют высокому уровню смертности в стране. В заключение следует отметить, что проведение эпидемиологического анализа распространенности неинфекционных заболеваний и прогнозирование летальных исходов имеет важное значение для решения проблем общественного здравоохранения в Республике Узбекистан. Понимая эпидемиологическую ситуацию, реализуя целевые вмешательства и используя информацию, полученную на основе данных, политики могут работать над улучшением результатов в области здравоохранения и повышением качества жизни всех граждан.

Библиография.

1. Узбекистан Р. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.
2. Гулямова Ш. С. и др. Оценка влияния факторов риска гипертонической болезни на развитие и прогрессирование заболевания : дис. – Tashkent, 2021.
3. Экспо М. По репродуктивной медицине on reproductive medicine //Москва. – 2020. – Т. 21. – С. 24.
4. ТМА Т. Т. А. ТМА Yosh olimlar kuni xalqaro konferensiya maqolalari to'plami //Tashkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 6.
5. Banatvala N., Bovet P. Noncommunicable diseases: A compendium. – Taylor & Francis, 2023. – С. 489.
6. GBD 2019 Demographics Collaborators et al. Five insights from the Global Burden of Disease Study 2019. – 2020.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000